

Entscheidungshilfen zur Verordnung von Rollatoren

Sandra Lau, Jessica Koschate-Storm, Michel Hackbarth, Tania Zieschang

Hintergrund: Jährlich werden in Deutschland über 500.000 Rollatoren verkauft, die ärztlich verordnet oder freiverkäuflich erworben werden. Studien zeigen, dass die Verordnung von Rollatoren insbesondere bei älteren Personen unstrukturiert erfolgt und eine inadäquate, unsichere Nutzung das Sturzrisiko erhöht. Bisher gibt es unzureichende Erkenntnisse über den optimalen Zeitpunkt zur Nutzung eines Rollators. Oftmals ist dies sowohl Ärzt*innen als auch Betroffenen bei der Nutzung eines Rollators wenig bewusst.

Zielsetzung: Ziel der RollGa Studie ist daher die Untersuchung von Gruppenunterschieden zwischen Personen ab 70 Jahren ohne Einschränkungen (GNorm), mit subjektiver Gangunsicherheit (GUsi) und regelmäßigen Rollator-Nutzer*innen (GRoll) hinsichtlich Gangparameter, Armpendel und Balance, um möglichst frühzeitige Ansätze für eine Intervention bzw. den relevanten Zeitpunkt zur Nutzung eines Rollators zu identifizieren.

Methode: In einer Querschnittsstudie wurden bei Proband*innen dieser drei Gruppen gesundheitsbezogene Daten (u.a. Diagnosen, Medikamente), sowie Art und Umfang der Nutzung von Gehhilfen erfragt. Zur Erhebung der körperlichen Funktionalität wurde u.a. die Short Physical Performance Battery (SPPB) unterstützt durch Beschleunigungssensoren (APDM Opal) durchgeführt. Statistisch analysiert wurden Gruppenunterschiede der Sensordaten während der 4m-Gehstrecke (Gangparameter und Armpendel) ohne Hilfsmittelverwendung, dem Semi-Tandem Stand (statische Balance) und dem Chair-Rise-Test. Zusätzlich wurden Sturzbedenken (Falls Efficacy Scale International (FES-I)), Stürze in den letzten 12 Monaten und der kognitive Status (Montreal Cognitive Assessment (MoCA)) erfasst. Die Zusammensetzung der Tests und ihrer Domänen erfolgte nach den aktuellen Empfehlungen zum geriatrischen Assessment (GA).

Ergebnisse: Insgesamt konnten 83 Proband*innen eingeschlossen werden. Signifikante Unterschiede zwischen allen Gruppen GNorm (n=28; \bar{x} 75,8 \pm 4,0 Jahre), GUsi (n=25; \bar{x} 79,6 \pm 5,6 Jahre) und GRoll (n=32; \bar{x} 84,2 \pm 5,8 Jahre) zeigten sich neben dem Alter auch im Gesamtscore beim SPPB sowie der Gehgeschwindigkeit und der Armpendelbewegung über die 4m Gehstrecke. Hinsichtlich statischer Balance, Schrittlänge, FES-I und MoCA gab es signifikante Unterschiede zwischen GUsi und GRoll. Keine Gruppenunterschiede gab es in Bezug auf vorherige Stürze. In GUsi gaben 56% der Personen an, im Alltag gelegentlich eine Gehhilfe zu nutzen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Gruppenunterschiede, insbesondere zwischen GUsi und GRoll, zeigen darauf hin, mögliche Frühindikatoren für eine zielgerichtete Intervention (u.a. Balance- und Gangtraining) oder den relevanten Zeitpunkt zur Nutzung eines Rollators über das GA identifizieren zu können. Die Abläufe für die Versorgung mit Gehhilfen werden in den nationalen Leitfäden zum GA und international in den World Falls Guidelines bislang nicht thematisiert. Darüber, inwieweit das GA im ambulanten Sektor eingesetzt wird, gibt es keine Evidenz. Ein konsequenter Einsatz im stationären und ambulanten Bereich könnte entscheidende Hinweise auf die funktionelle Verschlechterung älterer Personen geben und damit als Bewertungshilfe für die Verordnung einer Gehhilfe hinzugezogen werden.